

DOI: 10.5281/zenodo.17954321

MICROAGULHAMENTO PARA REJUVENESCIMENTO CUTÂNEO: INDUÇÃO DE COLÁGENO E REMODELAÇÃO DÉRMICA

Clara Fernandes Santos¹; Cecília Müller Wodzik¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Natane Barbosa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da pele é um processo multifatorial, marcado por alterações na derme, epiderme e estruturas adjacentes, que causam disfunções estéticas. Nesse contexto, o microagulhamento é uma técnica minimamente invasiva que provoca microperfurações controladas na pele, rompendo a barreira cutânea e desencadeando o processo de cicatrização. Esse mecanismo inclui a ativação de plaquetas, recrutamento de células inflamatórias, multiplicação de fibroblastos, angiogênese e produção de colágeno tipo III, o que resulta na regeneração tecidual e substituição por colágeno tipo I. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão da literatura sobre os mecanismos de ação do microagulhamento no rejuvenescimento cutâneo. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a base de dados PubMed, utilizando os descritores: “Microneedling”, “Collagen” e “Rejuvenation”. Os critérios de inclusão limitaram-se a artigos no período de 2021 e 2025, em inglês e português, gratuitos e que abordassem o tema em questão. Sendo excluídos livros, revistas e materiais não adequados. Dos 62 artigos recuperados, 10 atenderam aos critérios estabelecidos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos mostram que, após seis meses de tratamento, há um grande aumento nos colágenos tipos I e III, além da tropoelastina. Isso leva a uma reparação tecidual de alta qualidade, com risco baixo de cicatrizes. A durabilidade dos resultados é vista pela liberação de fatores de crescimento, que regula as fases da cicatrização, controlando a inflamação inicial e a organização final das fibras na derme. Isso é provado pelo espessamento claro do estrato granuloso após um ano. Do ponto de vista clínico, essa mudança traz melhora na firmeza e na textura em 100% dos pacientes, com um ganho de 28% no rejuvenescimento geral da área tratada. Esses dados provam a alta eficácia do microagulhamento para o rejuvenescimento da pele, aprimorando a firmeza e a estética. **CONCLUSÃO:** Desta maneira, o microagulhamento é uma técnica simples que promove inflamação controlada e espessamento dérmico via deposição de colágeno, além da elastina na matriz extracelular. Os resultados refletem que começam com microperfurações, ativando o processo natural de cicatrização, estimulando a ativação dos fibroblastos para síntese de colágeno I e III e elastina, promovendo a restauração da estrutura, firmeza e qualidade geral do tecido cutâneo, o que culmina no efeito rejuvenescedor.

Descritores: Terapia de indução de colágeno; Regeneração tecidual; Elasticidade da pele.